

CM-2

ÉTICA EN LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO

Dra. C. Rina María Álvarez Becerra

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna, Perú.
rinaalvarezb@gmail.com

La ética en la formación investigativa de la enseñanza de posgrado refiere dos dimensiones de nivel: 1ro) referencia al docente, y 2do) referencia al estudiante. La primera dimensión de nivel considera el proceso de trasmisión del conocimiento desde la base demostrativa, a partir de la propia experiencia documentada. En cambio, la segunda dimensión de nivel refiere a las características de posición para asumir el debate del conocimiento pretendido. La formación investigativa de la enseñanza de posgrado presume la originalidad del saber, competencias de dominio y congruencia, además del debate para hallazgos significativos. Los nuevos paradigmas de la ética en la formación investigativa describen el estilo propio del proceso enseñanza-aprendizaje, características lógicas del pensamiento científico, redacción adecuada y fuentes de información primaria relevantes. Asimismo, se reconoce que el avance del conocimiento refiere a principios y normas con prácticas adecuadas para el bienestar social. El respeto, la responsabilidad, justicia, libertad y la honestidad durante los procesos de formación investigativa en la enseñanza de posgrado deliberan la relevancia profesional.

Palabras clave: deberes, educación, enseñanza superior, normas, principios

Doi: 10.5281/zenodo.7977578

